

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

EDILBERTO SF. FLORES JR.

Assistant Professor II

Bulacan State University

edilberto.flores@bulsu.edu.ph

“PUTING ROSAS SA HARDIN”

Puting rosas sa hardin
Pagbungad sa ating paningin
Maaliwalas ang gandang angkin
Nagbibigay ng ligaya sa damdamin

Puting rosas sa hardin
May halimuyak itong dating
Sa bango lahat nahuhumaling
Nakakaakit ang taglay na dating

Puting rosas sa hardin
May handog na pambihirang galing
Lahat ay sadyang napapatingin
Ngiti sa labi ang pananatilihin

Puting rosas sa hardin
Marikit na ganda ang tatangkilikin
Wagas na ligaya dulot sa lahat na titingin
Kaya atin itong mahalín

Puting rosas sa hardin
Maraming puedeng mong gawin
Palamuti sa loob ng tahanan
Puedeng rin ipagkaloob sa iyong napupusuan

Puting rosas sa hardin
Maaring ialay sa mga panalangin
Biyaya mula sa Ama sa kalangitan
Kaya taus puso nating pangalagaan

